

IS'HOQXON TO'RA IBRAT SHE'RIYATIDA DAVR IJTIMOY VOQELIGI TALQINIGA XOS TAMOYILLAR

Mamatjanova Nasibaxon Sultonmurodovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

Nurboy Jabborov

Ilmiy rahbar f.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889015>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Ishoqxon Ibrat she'riyatida davr ijtimoiy voqeligi talqiniga xos tamoyillar, ma'naviy-axloqiy qarashlarning xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ishoqxon Ibrat, Ishoqxon Ibrat ijodi, ma'naviy-axloqiy qarashlar, ma'rifatparvar shoir.

KIRISH

XX asr boshlari Namangan adabiy harakatchiligi namoyandalaridan bo'lmish Is'hoqxon Ibrat Nodim (1844-1910), Hayrat (1845-1915), Xilvatiy (1858-1921), (1862-1937), So'fizoda (1869-1937), Dog'iy (1878-1966), Suhayliy (1898-1961) kabi shoirlar singari murakkab va ziddiyatli davrda yashab ijod qildi. Turkistonning bu davr adabiyoti va ijtimoiy-siyosiy hayoti bo'yicha yaratilgan tadqiqotlar ham ushbu fikrni tasdiqlaydi. Bu davr adabiyotining xos xususiyatlariga akademik N.Karimov mana bunday baho beradi: "XX asr – insoniyat tarixidagi eng ulug' asrlardan biri. Bu asrda qanchalik ko'p qon to'kilgan, qanchalik nohaqliklar va adolatsizliklar ro'y bergan bo'lmasin, insoniyat xuddi shu asrda kelajak sari katta qadam tashladi. Bu asrda sodir bo'lgan barcha voqealar insoniyat tarixining ajralmas tarkibi. Ularning bizlarga maqbul bo'lmagan qismlarini yoddan chiqarishga, tarixdan o'chirishga urinish bema'nilikdir. XX asr o'zbek adabiyoti xalq va jamiyat hayoti bilan mustahkam aloqa o'rnatdi. Bunday aloqa adabiyotimizning avvalgi bosqichlarida bo'lmagan". Mustabid tuzum sharoitida o'quv tizimini isloh etish, yangi usul maktablarini ochish, jadid matbuoti, yangi davr adabiyotini yaratish kabi vazifalarga bel bog'lagan Ibrat, So'fizoda kabi ma'rifatparvar shoirlar ijtimoiy-siyosiy jarayonda sodir bo'layotgan har bir yangilikni qalamga oldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ishoqxon Ibrat ijodini o'rganish, qo'lyozma asarlarini nashrga tayyorlash ishlari ham amalga oshirilmoqda. Ishoqxon Ibrat taraqqiyparvar ziyoli, ma'rifatparvar shoir, xattot, jonkuyar muallim, sayyoh, tilshunos va tarixshunos olim, o'zbek matbaachiligining asoschisi, noshir, publitsist, bir so'z bilan aytganda, serqirra faoliyat egasidir.

Ilmiy, badiiy va tarixiy asarlari orqali yoshlarimizni ona-Vatanga sadoqatli, ilm-ma'rifatli va ijtimoiy hayotda faol bo'lishga chaqirishgan. Ular asarlarini mavzu jihatdan quyidagi tasnif asosida o'rganish mumkin: 1) ishqi; 2) axloqiy-talimiy; 3) ijtimoiy-siyosiy; 4) hajviy.

Ibrat hayotlik davrida o'z she'rlarini jamlab, devon tartib bergan iste'dodli shoirdir. Uning "Devoni Ibrat" lirik merosi qatag'on davrida ishga aloqasi yo'qligi sababli yo'qotilgan bo'lsa-da, uning ayrim she'rlari 1909 yil Oxunzoda Abdulrauf Shahidiy muharrirligi ostida o'zining "Ishoqiya bosmaxonasi"da "Ilmi Ibrat" nomi bilan chop etilgan. Bu to'plamning to'liq nomi "To'raqo'rg'on qozisi Ishoqxon to'ra Ibratning o'z asarlarining birinchi juz'i Ilmi Ibrat" bo'lib, to'plam muharrirning so'nggi so'zi bilan birgalikda 16 sahifadan iborat. To'plam 1 ta arabcha, 3 ta forscha, 5 ta o'zbekcha she'rdan tashkil topgan. To'plamdagi she'rlarning asosiy

mazmunini shoir yashab o'tgan tuzumdagi adolatsizlikni tanqid ostiga olish va xalqni ilm-ma'rifatga chaqirish g'oyalari tashkil qiladi.

Ibratning lirik merosi san'atkorlar tomonidan qo'shiq qilib kuylangan, masalan, xalq qo'shiqlari ohangida yozilgan Mashrabning "Ko'rgoli keldim" g'azaliga o'xshash murabba' janridagi quyidagi she'ri mashhur hofiz Mulla To'ychi Toshmuhammedov, Bahodir Bakirov, Otajon Xudoyshukurovlar tomonidan ijro etilgan.

Ibrat – nafaqat o'zbek, balki fors tilida ham ijod qilgan zullisonayn shoir. Uning To'raqo'rg'onda 1905 yil o'z hisobidan qurdirgan hammomi ta'rifiga doir 16 baytdan iborat "Tarixi hammom" g'azali fors tilida yozilgan.

Ishoqxon Ibrat jahon ilmi va madaniyatida yaratilgan xar bir ilg'or yangilikdan o'z xalqini bahramand etishga harakat qildi. 1908 yili tashkil qilingan «Fotografiyai Ishoqiya», 1910 yili To'raqo'rg'on aholisi uchun bunyod etilgan istirohat bog'i buni tasdiqlaydi. Bugina emas. U otasidan qolgan katta yerni gulbog' qildi, favvora qurdirdi, 150 tup manzarali daraxtlardan xiyobon yaratdi, Yevropa usulida katta imorat qurdirib, uning arkiga «Xush kelibsiz, Ishoqiya bog'iga!» — deb yozib qo'ydi. To'raqo'rg'on aholisi uni hozir ham «Gulbog'», «Ishoqiya bog'i» deb ataydi. Bu bog'ni shoir Ibrat xalq uchun yaratganini yana shundan ham bilish mumkinki, u bu maskanda dam oluvchilarni gulni behuda uzmaslikka, tartib saqlashga chaqiradi. Quyidagi baytlar shu mazmunda:

Uzmagil behuda gul, bog'bondin andisha qil,
Ori-ori gul uzarsan, xoridin andisha qil.
Kimki keldi bu chamanga, to gul uzmay qo'ymadi,
Lek har vaqt gul uzarsan, xalq xushini pesha qil.
Yoki:
Beijozat gulni uzma, boadab,
So'ra bog'bondin, senga qo'ydim qadab.
Yoki:
Kirsar har odam bu yerga gulni hargiz uzmasun,
Ko'r ho'kuzdek surkalib panjoralarni buzmasun.
Yanchg'ilab gulni hamoqat do'konini tuzmasun,
Yosh buqadek yugurub ko'rgan kishini so'zmasun.
Kirsar har kim boadablik taslimini bermasun,
Ibrat olmay ham xijolat birla bog'din bezmasun.

Ishoqxon to'ra Ibrat Oktyabr to'ntarishidan keyin xalqni farovon, mamlakatni obod qilishda sho'rolar hukumatiga katta umid bog'ladi. Ijodiy ish bilan bir qatorda jamoat ishlarini olib bordi. Qishloqni obodonlashtirish, maorif, ta'lim-tarbiya ishlarini tubdan yaxshilash, yangi maktablar ochish, malakali o'qituvchi mutaxassislar yetishtirish, xalq farzandlarini maktablarga tortish ishlarida faol qatnashdi.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, jadidchilik harakatining boshida turgan buyuk adib Ishoqxon Ibrat nafaqat tarixchi, shoir, tilshunos, noshir va ustoz, balki diniy ilmlarning yetuk talabasi, qozi ham edi. eng avvalo, o'z davrining allomasi, o'z yurti ravnaqi yo'lida fidokorona kurashgan, umr bo'yi shu maqsadda kurashgan tarixiy shaxs. Shoir 19-asr oxirida mamlakatda boshlangan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni, odamlarning yuksak idealga, milliy

uyg'onishga intilishi, o'zligini tan olish istagini to'g'ri tushundi, buning uchun ilm-fan va madaniyat sohasidagi yangiliklardan foydalandi. texnologiya, fan va ta'lim samarali tashkilot, sog'lom e'tiqod va teran tafakkurga asoslangan hayotni barpo etish zarurligini ilgari surdi. Shu bois uning boy madaniy merosi nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham puxta o'rganilmoqda. Binobarin, uning ma'naviy-axloqiy qarashlari zamonaviy yoshlar uchun eng muhim tarbiya jarayonlaridan biridir. Darhaqiqat, Is'hoqxon Imbrat o'zining hayoti, mehnati va faoliyati namunasi bilan Vatan, millat ravnaqi yo'lida "mingdan bir" kishiga "iz" qoldirdi nomiga munosib haqiqiy namuna.